

ИСПЫТАНИЕ СОРТООБРАЗЦОВ СОРГО И АФРИКАНСКОГО ПРОСО

¹Аллашов Б.Д., ²Нурматов А.А., ³Жураева Д.Р., ⁴Ахмедов Т.П., ⁵Бонни М.А.

^{1,2}К.С.Х.Н., С.Н.С., ³Д.ф.с.х.н (PhD)

^{4,5}Научно-исследовательский институт животноводства и птицеводства, Ташкент,
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14023260>

При создании новых высокоурожайных сортов кормовых культур большое значение имеет исходный материал. Чтобы правильно подобрать исходные материалы для селекционных процессов, необходимо тщательно изучить исходные материалы. Исходные источники, полученные из национального генбанка, были высеяны на экспериментальном поле института и изучены по ряду хозяйственно ценных признаков.

Изучение исходных материалов селекции кормовых культур имеет важное значение в области агрономии и биотехнологии. В этом процессе необходимо изучать их генетические ресурсы с целью создания новых, эффективных и адаптированных к климату сортов сельскохозяйственных культур.

В доле валовой продукции сельского хозяйства Республики Узбекистан животноводство занимает особое место, оно имеет большое значение в обеспечении народа ценными продуктами питания. В связи с этим дальнейшее развитие животноводства и птицеводства, повышение продуктивности животноводства и птицеводства, существенное увеличение объемов производства продукции является одной из важных задач сегодняшнего дня. Для этого важно создать крепкую кормовую базу, в поле увеличить урожайность кормов, производимых с сельскохозяйственных земель, в зависимости от почвенно-климатических условий. Кормление сельскохозяйственных животных и птиц, в том числе лошадей, кукурузным силосом повышает их продуктивность и работоспособность. Например, по мнению И. Хафизова, Б. Кахрамонова, С. Исамухамедова, А. Хафизова (2022), в повышении продуктивности сельскохозяйственных животных важное значение имеет кормовой фактор, а также сено, силос и сенаж из люцерны, кукурузы, и промежуточные культуры являются основными и считаются питательными веществами. По заключению И. Хафизова, У. Куччиева, А. Хафизова (2009), создание возможностей полноценного кормления повышает надои и плодовитые характеристики коров. По мнению Нурматова, И. Хафизова (2024), создание оптимальных условий кормления лошадей улучшает их племенные и рабочие качества. Д. Парманова провела исследования по рациональному использованию пастбищ, основным принципам рационального использования пастбищ, сбалансированному кормлению каракульских овец, содержанию каракульских овец, упрощенной двухступенчатой пастбищной ротации эфемерных пастбищ, упрощенному четырехлетнему выпасу.

Проведены первичные селекционные работы на посевах кормовой свеклы, кукурузы, овса, тритикале и улучшены показатели однородности и продуктивности этих сортов. Б. Аллашов, С. Джамалов провели исследования по селекции зарубежных сортов и образцов кормовых культур, устойчивых к жаре и водному дефициту. Те, которые показали хорошие результаты в местном климате, продолжали размножаться. В опытах С. Джамолова, Б. Аллашова (2023) были испытаны и изучены зарубежные образцы кукурузы по ценным хозяйственным признакам.

Собранные образцы сорго, полученные из национального генбанка, были посеяны и изучены в опытном хозяйстве института. Эти образцы были изучены на предмет некоторых хозяйственно-ценных признаков. В таблице 1 ниже показаны результаты, полученные путем измерения высоты растений образцов сорго.

Таблица 1

Средние показатели высоты растений в сортообразцах сорго

№	Номер в каталоге	Наименование сортообразца	Происхождение	n	Диапазон показателей	Высота растений, см
1	К-106	IS-9734 Cigolius	Индия	9	140-175	160,0 ± 0,07
2	К-124	IS-20563 Cigolius	Индия	12	150-170	159,6 ± 0,04
3	К-145	САФВНИИР	Россия	14	120-150	130,6 ± 0,05
4	К-523	JS 7211 c	США	11	210-300	259,5 ± 0,09
5	К-357	Juar Dalauia	Индия	31	260-280	274,0 ± 0,03
6	К-652	ICSR-101	Мексика	24	125-150	141,0 ± 0,02
7	К-684	ICSR-292	Индия	27	155-210	168,0 ± 0,08
8	К-690	ICSR-89039	Индия	29	250-290	271,0 ± 0,07
9	К-700	Квобеле	Франция	29	260-320	289,0 ± 0,06
10	Стандарт	Узбекистан-5	Узбекистан	21	250-280	262,0 ± 0,04

Из данных таблицы видно, что средний показатель высоты растений был выше у образца французской коллекции « Квобеле » под номером К-700, то есть средний показатель высоты растений в этом образце составил 289 см. Среди образцов самый низкий показатель показал российский образец коллекции № К-145, средний показатель этого образца составил 130,6 см. Этот показатель составляет 160,0 см в образце с номером коллекции К-106, 159,6 см в образце с номером коллекции К-124, 259,5 см в образце с номером коллекции К-523, 274,0 см в образце с номером коллекции К-357 , Образец коллекционного номера К-652 - 141,0 см, образец коллекционного номера К-684 - 168,0 см, образец коллекционного номера К-690 - 271,0 см. Из 9 изученных в опытах зарубежных сортообразцов 3 имели более высокие показатели, чем стандарт, то есть местный сорт Узбекистан-5, а у 6 образцов этот показатель, то есть показатель средней высоты растения, имели ниже стандарта. .

Также анализировали количество листьев на растении этих образцов. Результаты этих анализов представлены в таблице 2 ниже.

Таблица 2

Количество листьев в одном растении у сортообразцов сорго

№	Номер в каталоге	Наименование сортообразца	Происхождение	n	Количество листьев, шт.
1	К-106	IS-9734 Cigolius	Индия	9	14,7
2	К-124	IS-20563 Cigolius	Индия	12	14,5
3	К-145	САФВНИИР	Россия	14	7,1
4	К-523	JS 7211 c	США	11	10,9
5	К-357	Juar Dalauia	Индия	31	11,0

6	К-652	ICSR-101	Мексика	24	10,9
7	К-684	ICSR-292	Индия	27	11.3
8	К-690	ICSR-89039	Индия	29	14,0
9	К-700	Квобеле	Франция	29	14,7
10	Шаблон	Узбекистан-5	Узбекистан	21	11,9

Как видно из таблицы, среднее количество листьев на одно растение в стандарте составило 11,9. У 4 образца были выше стандарта, 5 образцов ниже.

Выводы

На основании проведенных исследований и полученных результатов можно сделать вывод, что 3 из 9 зарубежных образцов имели более высокие показатели, чем стандарт, то есть местный сорт Узбекистан-5, тогда как у 6 образцов данный показатель, то есть средний показатель высоты растений, имел показатели ниже стандарта.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Атабаева Х.Н., Розметов Р. Передовые технологии выращивания полевых культур. Ташкент 2004. 33 страницы.
2. Аллашов Б.Д., Жамолов С.Г., Жураева Д.Р. Сувсизликка ва иссиққа чидамли бўлган озуқабоп экинларнинг хорижий нав ёки намуналарини танлаш.. Ж. Science and innovation.. 2023. Страницы 285–296.
https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=V9T5DIQAAAAJ&citation_for_view=V9T5DIQAAAAJ:QIV2ME_5wuYC
3. Жаббаров Ш.Ш., Аллашов Б.Д., Тагаева Л.Х. Технология интенсивного выращивания жеребят карабайрской породы в условиях Узбекистана. Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринарная медицина и зоотехника. 2024. № 2 стр. 288-296.
<https://scholar.google.ru/scholar?oi=bibs&cluster=3442880369545614078&btnI=1&hl=ru>
4. С.Жамолов, Б. Аллашов. Маккажўхорининг хорижий тизмалари ривожланish davrlari.. Ж. Актуальные проблемы пустынного животного, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. 2023. №11
<https://scholar.google.ru/scholar?oi=bibs&cluster=13130295442451167104&btnI=1&hl=ru>.
5. Жураева Д.Р., Аллашов Б.Д. Маккажўхори етиштиришда инновацион усулда тайёрланган компостдан фойдаланиш. Ж. Science and innovation. Том 2. Special Issue 8. 2023. С. 297-301.
<https://scholar.google.ru/scholar?oi=bibs&cluster=14235063294462300552&btnI=1&hl=ru>
6. Парманова Д.М. Рациональное использование разных видов кормов в кормлении каракульских овец. АКАДЕМИЦИЯ: An International Multidisciplinary Research Journal-2021, стр. 190-193
7. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, M.N.Sattarov. Primary seed production of fodder crops. 2020/12/1. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012160